

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426406>

ДУНЁ ЗАЙТУНЧИЛИГИ ВА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ АҲВОЛ

Профессор, Дилором Ёрматова

Инсонлар ўз кундалик ҳаётида доимо ўсимлик мойига муҳтожлик сезади, аммо бугунги кунда дунёда қанча миқдорда ўсимлик мойи ишлаб чиқарилади деган саволга жавоб излаймиз?

Саккиз миллиарддан ортиқ инсоннинг эҳтиёжи учун бутун дунёда ўсимлик мойи ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 187 миллион тоннани ташкил этади, шундан тахминан 3,1 миллион тоннаси зайтун мойидир. Аммо энг қизиғи шундаки, ушбу ишлаб чиқилган зайтун мойининг тахминан 70-75% ишлаб чиқарувчи мамлакатлар томонидан истеъмол қилинади. Маълумотларга кўра, ўзлари етиштирган экологик тоза сифатли зайтун мойини ўзлари томонидан истеъмол қилинади. Зайтун етиштирувчи мамлакатлар Бир тонна зайтун мевасидан 26 литрдан 72 литргача зайтун мойи олиш мумкин бўлади.

Испания давлати зайтун мойи ишлаб чиқариш бўйича дунёда биринчи ўринда туради, бунга сабаб бу мамлакатда зайтун майдонлари энг катта бўлиб, ёки 2 миллион гектардан ошиқ майдонда зайтун дарахтлари жойлашган. Зайтун плантацияларининг асосий майдонлари Испаниянинг Андалусия худудида жойлашган бўлиб, бу ерда энг серхосил ва таркибида мой миқдори юқори бўлган зайтунлар парваришланади.

Зайтун майдонлари катталиги ва олинадиган зайтун мойининг миқдори билан Италия давлати иккинчи ўринни эгаллайди ва олинадиган маҳсулот миқдори билан бу давлат Испаниядан кейинги ўринлардан бирини эгаллайди. Италияда ушбу турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш жорий мавсумда 2024 йилда 2023 йилга қараганда 74 минг тоннага нисбатан 315 минг тоннагача ошганлиги маълум бўлди. ди.

Зайтун мевасини олиш бўйича Италиядан кейинги ўринда Португалия давлати бўлиб, 2023 йилда 150,000 тонна зайтун меваси ёки олдинги йилларга қараганда 12 фойизга кўп экологик тоза зайтун мевасини йиғиб олди. Ишлаб чиқаришнинг ўсиши юқорида кўрсатилган мамлакатларда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг қисқаришини биров қоплайди. Аммо кейинги йилларда табиатнинг инжиқликлари туфайли зайтун етиштириш аста секин сусайганлиги маълум

бўлди, чунки зайтунлар энди гуллаган вақтда суғорилмаганлиги ёки ёғинлар бўлмагани туфайли гулларнинг тўкилиб кетиши кузатилмоқда ва ҳосил ўз-ўзидан камайиши аниқ бўлди. Қуруқ ҳавода зайтуннинг хашоратлари ҳам кўпайиб кетганлиги туфайли мевалар зараланади ва мевалар яроқсиз ҳолга келиб қолганлиги маълум бўлди.

Грецияда зайтун етиштиришда энг яхши ҳисобланган йилларда 300 000 тоннагача энг сифатли зайтун мойи етиштирилади ва мамлакатда 132 миллион туп зайтун дарахт мавжуд бўлиб, улар асосан Крит, Лакония, Мессиния ва Лесбос вилоятларида парваришланади айрим йилларда зайтун меваларини ҳосилдорлиги ўзгариб туради, гоҳо 275 минг тонна баъзан камроқ 235 минг тоннани ташкил этади. Аслини айтганда бу зайтун етиштирувчи мамлакатларда мева ҳосилдорлиги йилнинг келишига, хашоротларга ва бошқа сабабларга кўра, ўзгариб туради. Ўрта Ер денгизи мамлакатлари зайтун етиштириш учун оби ҳаво шароитлари энг қулай ҳудудлар ҳисобланади.

Аммо зайтунлар Шимолий Африка мамлакатларида ҳам етиштирилади, бу ҳудуддаги ёғингарчиликнинг йўқлиги ва юқори ҳарорат бўлишига қарамасдан Тунис, Судан, Исроил ва Миср араб республикаларида зайтунчилик жуда узоқ даврлардан бери шаклланиб одатга айланган. Аммо стресс иқлим шароитига қарамасдан Тунис давлатида зайтун етиштириш эвазига мамлакат аҳолиси учун зарур бўлган ўсимлик мойини маълум бир қисмини зайтун дарахти меваларидан олинади. Ёғингарчилик миқдори Тунисда бошқа давлатларга қараганда мавсумда ёғингарчилик миқдори меъёрдан 30 фоизга кам бўлиши мумкин аммо бу давлатда ҳатто 4 минг ёшга кирган зайтун дарахтлари мавжудлиги жуда қадимдан бу давлатдагилар зайтунчилик билан шуғулланганлиги кўрсатади. Бу давлатда ноқулай иқлим шароитлари туфайли, зайтун мойини етиштиришда катта тебранишлар бўлиб сиқиб олинadиган мой ишлаб чиқариш ўтган мавсумдаги 140 минг тоннадан- 240 минг тоннагача бўлган миқдорни ташкил этади.

Бугунги кунда бутун дунёда глобал иқлим ўзгаришлари сабабли ёки зайтун мевалари қурғоқчиликка чидамли бўлдишига қарамасдан, аммо уларга ҳам вегетация даврида гуллаш ва мевалари етилиш фазаларида атмосферадан ёғинлар ёғишини ёки оддий усулда суғорилишини биологик хусусиятларига кўра талаб қилади. Глобал исиш туфайли ёғинларни камайиб кетганлиги Италия ва дунёдаги энг йирик зайтун мойи ишлаб чиқарувчи ва дунёдаги зайтун мойининг 40 фоиздан ортигини ишлаб чиқарувчи Испания ҳудудида ёзда иссиқлик 45 даражага етишиши сабабли зайтун мевалари ҳосилдорлиги камайиб кетиши кузатилмоқда. Ҳар вегетация йили ниҳоятда турлича бўлиб зайтун дарахтлари учун стресс шароитлар вужудга келмоқда

Масалан, Испания давлатида қурғроқчилик муаммолари туфайли: 2022/23 қишлоқ хўжалик йилида зайтун мойи ишлаб чиқариш 780 минг тоннани ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич олдинги 2021/22 йилга (1,49 млн тонна) нисбатан деярли 2 баравар кам зайтун мойи етиштирилганлигини кўрсатади. Шунингдек дунёда зайтун мойи етиштириш бўйича иккинчи давлат Италияда ҳам ишлаб чиқариш 40 фоизга - 329 минг тоннадан 235 минг тоннагача қисқарганлиги маълумдир, афсуски бу давлат дунё бўйича етиштириладиган зайтун меваларининг 10 фоиздан ортигини ўз далаларида парваришлайди.

Эндиликда дунё бўйича шунча миқдорда етиштириладиган зайтун маҳсулотларини ким ва қайси давлат аҳолиси томонида истеъмол қилинади?

Аслида энг сифатли ва таркибида инсон учун зарур 104 та элемент мавжуд бўлган зайтун мойи салкам доривор маҳсулот сифатида қабул қилинади бу маҳсулотни аввало, етиштирганларни ўзлари четга камроқ чиқариб, ўзлари кундалик турмуш тарзида истеъмол қилишадилар. Чунки зайтун мойи соғлом турмушнинг кўрсаткичларидан биридир. Бу мойни истеъмол қилиш билан инсонлар юрак, ошқозон –ичак, жигар, қандли диабет каби касалликлардан халос бўлишадилар ва узоқ умр кўришаилар. Зайтун мойи таркибидаги сквален моддаси энг қимматбаҳо ҳисобланиб организмни соғлом сақлашга ёрдам беради. Сквален моддаси, китларни жигарида ва зайтун мойи таркибида бўлади, бошқа бирон маҳсулот таркибида учрамайди.

Бугунги кунда зайтун маҳсулотлари камлиги учун тайёр бўлган 32,8 фойиз маҳсулотларини сотиб олувчилар Европа Иттифоқи давлатларининг ўзидир. Жуда камгина миқдорда Австралия (-0,9%), Хитой (-10,1%), Япония (-15,2%), АҚШ (-3), Бразилия (+2,4%), Канада (+0,9%), Россия (+9,9%) давлатлари сотиб олишадилар. Шу давлатлар ичида АҚШнинг ўзида ҳам анчагина майдонда зайтун етиштирилади, аммо Россияда зайтун майдонлари деярли йўқ дейиш мумкин, фақатгина Қримда озгина санокли зайтун дарахтлари мавжуд. Сочи ва Қримда бир вақтлар мавжуд бўлган зайтун плантациялари 1941-1942 йилги қаттиқ совуқлардан нобуд бўлган ва улар яна биронта мутахасис ёки олим томонидан қайта тикланмаган.

Олинган маълумотларга кўра, дунё зайтунчилигида сифатли ва экологик тоза зайтун мойини етказиб берувчи мамлакатлар ҳамда улар маҳсулотларнинг асосий ҳажми энг катта майдонга эга бўлган Испания умумий импортни 29,6 фоиз, Тунис - 26,1 фоиз, Италия - 20,7 фоиз, Португалия - 10,8 фоиз, Туркия - 2,9 фоиз, Аргентина - 2,8 фоиз, Греция - 2,2 фоиз ва Чили эса- 1,7 фоизни ташкил этади. Ўзлари севиб истеъмол қилгани учун Европа Иттифоқи давлатлари зайтун маҳсулотларни доимо ўз қўлларида ушлаб туради. Бу иттифоқ инсоният учун оғир бўлган COVID-19 пандемияси шароитидаги мураккаб иқтисодий вазиятга

қарамай, 2020/21-йилги мавсумда Европа Иттифоқида зайтун маҳсулотларни миқдорини сақлаб қолиш учун фермерларни янги зайтун плантациялари ташкил қилишларига имкон бериш учун уларни хисобларига алоҳида сармоялар ажратилиб рағбатлантириб туришдилар, бу эса маҳаллий фермерларга зайтун мойи ишлаб чиқаришни мунтазам равишда кўпайтиришни давом эттириш имконини беради.

Бироқ, глобал иқлим ўзгариши ва қурғоқчил ва кутилган стресс шароитларда кузатилаётган об-ҳаво-иқлим шароитлари нафақат зайтун навлари ҳосилдорлиги ва унинг маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг гоҳ камайиб, гоҳ кўпайиб боришига қарамасдан, барибир зайтун майдонларини имкон қадар кенгайтиришга ҳаракат қилишмоқдалар. Зайтунчилар янги экиш мумкин бўлган майдонларнига зайтунлар кўчатларни экиб уларни правариши ва мослаштириш билан, зайтун дарахтларининг чидамли навларини яратиб, уларни аста-секин мавжуд навлар билан алмаштириш борасида катта ишлар олиб боришмоқдалар.

Иккинчи йўл янги зайтун плантацияларни барпо қилишдир, чунки кўпгина майдонларда жуда катта ёшли зайтун дарахтлари парваришланмоқда, демак бу ҳудудда ҳам ҳосилдорликни кам бўлиши кузатилади. Европа Иттифоқи давлатлари дунё бозорида ўз устунлигини сақлаб қолиш учун келажакда зайтун мойи ишлаб чиқаришни 2031 йилга келиб 2,5 миллион тоннага етказиш борасида режа асосида иш олиб боришмоқдалар, бу режа амалга ошса 2020 йилга нисбатан +22% га кўпроқ зайтун мойи етиштирилган бўлади.

Хўш Ўзбекистонда зайтунчилик қай аҳволда ва унинг майдонлари қаерда ва қанчадан ҳосил олинмоқда?

Ўзбекистон зайтунчилик соҳасида энг ёш давлатлар сирасига киради. Аммо Ўзбекистонда зайтуннинг тарихи узокдир, милоддан аввал ёзилган “Авесто” китобида Хоразмда олма, ток ва зайтунлар ўсар эди, деган жумлалари келтирилган. Биз аслида зайтунчилик борасида мана шу жумлага асосланиб, Ўзбекистонда зайтунчилик ишига қўл урдик. Бу соҳада дастлабки тажрибаларимиз 2002 йилда биринчи бўлиб Сурхондарё вилоятининг Олтинсой туманидаги собиқ Шакар- қамиш совхози ҳудудларида зайтунни тўрт туп кўчати экилди. Ва бу зайтунлар 2006 йилда биринчи марта Ўзбекистон ҳудудида гуллади ва мева берди. Ўшангача ўзимиздаям ишонч йўқ эди, бу дарахтлар гуллайдими, мева берадими бу бизга номаълум эди. орадан йилдар ўтиб узлуксиз Оммавий ахборт воситаларида тинимсиз чиқишларимиз натижасида Олтинсой туманинг Карсаган қишлоғида дастлаб 50 гектар майдонга зайтуннинг Арбакена навини кўчатлари экилди ва бу йил экилганининг учинчи йили бўлгани учун мева беради деган умиддамиз.

Аммо яна шу Олтинсой туманида 2007 йилларда экилган фермернинг томорқасидаги 70 туп зайтун дарахтидан 2018-2022 йилларда бир тупидан 50-60 килограммгача зайтун мевалари йиғиб олинди. Бу йил Бандихон туманида Грузиялик мутахасислар томонидан яна 10 гектар майдонга зайтун кўчатлари экилди ва ҳозир бу зайтун кўчатлари ҳам парваришланмоқда. Яна Фарғона вилоятининг Бувайда туманида ҳам 2024 йилда уч гектар майдонда зайтун кўчатлари парваришланмоқда.

Бундан ташқари кўпгина қизиққан кишиларнинг хонадонларида зайтун кўчатлари парваришланмоқда ва уларни ҳосил бераётгани бизга маълумдир. Шундай қилиб зайтун дарахти Ўзбекистонни кескин контенентал иқлим шароитида аста секинлик билан ўзига “**прописка**” учун жой ажратмоқда ва мослашмоқда. Яқин йилларда кам бўлса ҳам биз ўзимизнинг сифатли, тоза зайтун мойимиз ва консерва маҳсулотларига эга бўламиз деб умид қиламан.

Жаҳон бозорида 2023 йил апрель ойида 1 тонна зайтун мойини нархи \$6269 га етди. Агарда биз зайтун дарахтларни ўзимизда мослаштирсак, қанча катта даромадга эга бўламиз, аввало аҳолининг соғлигини сақлаб қолган бўламиз. Аммо бу борада олиб бориладиган агротехник ишлар олдимизда жуда кўп ва зайтунчилик соҳасида биринчи қадам қуйилди, албатта зайтунга қизиқувчи ёш олимлар кўплаб топилишига ва келажакда катта илмий ишлар олиб борилади деб ишониб қоламан.

Мана шундай инновацион янгиликлар туфайли, ўзимизнинг зайтун мойига эга бўлиш мақсадида олиб бораётган ишларимизни кичик бўлсаям натижаси кўринмоқда. Чунки XX аср давомида Ўзбекистонда экилмаган ва ўстирилмаган зайтун бугун юртимиз далаларида ўз гектарларига эга бўлмоқда ва яқин келажакда биз экологик тоза зайтун мойларини ўзимизда оламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев В.Г. Агроклиматические ресурсы Азербайджанской ССР Автореф. дисс. на соиск. уч. степени. канд. Географ. наук. - Баку, 1976-22 с.
2. Алексеев В.П. Маслина - Оливковое дерево. Бюллетень ВНИИЧИСК 1954, № 4, с 86-109
3. Доманская Э.Н. К вопросу об определении дыхательного процесса у маслины в связи с ее морозоустойчивостью. - Бюллетень ГНБС, 1973, вып. 3(22), с. 48-51.
4. Горбей Д.Е. Маслина и ее перспектива в Юго-Западной Туркмении. Совет. субтропики, 1940, № 5, с 27
5. Гутиев Г.Т., Мосияш А.С. Климат и морозостойкость субтропических растений. - Л.: Гидрометиздат, 1977. - 280 с.
6. Ёрматова Д.Ё. Зайтун или Олива. Тошкент. Фан ва технология. 2017. 34 с.
7. Шолохова В.А. Изучение микроспорогенеза – исходной родительской формы маслины в различных температурных условиях. Сб. работ УОГИС, – Киев, 1975.
8. Шолохова В.А., Караханова С.Б. Накопление масла в плодах маслины. Масложировая промышленность, 1977. №3, с. 20
9. Союнов П. Морозоустойчивые сорта и формы маслины в условиях Юго-Западного Туркменистана / Пеливан Союнов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 9 (32). — С. 272-275.